

ALISHER NAVOIY QIT'ALARIDA FALSAFIY-AXLOQIY MULOHAZALARINING BADIY IFODASI

Xushvaqova Muhabbat Botirali qizi

**Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali Pedagogika va tillarni o'qitish
fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi**

www.doi.org/10.5281/zenodo.10472906

Annotatsiya: Ushbu maqolada qit'a haqida ma'lumot berilgan. Navoiy qit'alari, asosan, falsafiy, ijtimoiy va axloq-odob bilan bog'liq ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: taajub, tahayyur, tosh, gavhar, tikan, gul.

Kirish

Qit'a arabcha so'z bo'lib, "parcha", "bo'lak", "qism" degan ma'noni anglatadi. Qit'a ikki va undan ortiq baytli she'r arab, fors, turk mumtoz she'riyatida keng tarqalgan mustaqil adabiy turlardan biridir. Faqat juft misralari qofiyalanadigan -ba, da, ea; baytli she'r shakli hisoblanadi. Turkiy adabiyotda qit'aning ilk namunalari Nosiruddin Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asarida uchraydi. She'riy shakl sifatida qasida va g'azaldan oldin paydo bo'lgan. Xurshid Davron "O'lturur safda yaxshiroq bilg'il" maqolasida "G'iyos ul-lug'at" da sharh etilishicha, qit'a "har narsaning bir bo'laki va shoirlar istilohida ikki baytlik yoki undan ziyoda bo'lgan she'r, matla'i bor va yo'qdir, go'yoki u g'azal yoki qasidadan olingan parchadek, ammo uni "qat'a" deb, ya'ni kesib, ayirib olingan deb o'qish xatodir..." Qit'a shakli ikki yo'l bilan vujudga kelgan: 1. Mustaqil she'riy asar tarzida. 2. Zarurat yuzasidan.

Qit'a o'zbek mumtoz she'riyatida hazrat Navoiy qalamining quvvati bilan katta o'rin egalladi. Ustod Hamid Sulaymonning qayd etishicha, Navoiy qalamidan to'kilgan "Xazoyin ul-maoniy" da 503 baytdan iborat 210 qit'a jamlangan.

Yomon shaxsdin bo'lur gar yaxshi farzand

Taajub ham tahayyur qilmog'ing qo'y

Axir, toshlar aro gavhar topilgay

Tikanlar ichra gul ham tarqatar bo'y.

Dastlab qit'adagi istilohlarining ma'no-mazmuniga nazar solinsa, muddaoga yetish osonlashadi. Bu qit'ada yomon insondan yaxshi farzand tug'ilishi mumkin, yaxshi insondan esa yomon farzand tug'ilishi mumkin. Bolaning tarbiyasi ota-onalarga bog'liqdir. Ushbu qit'adagi taajub va tahayyur so'zlari bu kishini hayratdan qoldiradigan, ajablantirib qo'yadigan, ajab, qiziq degan ma'nolarda keladi. Oldingi o'rnashib qolgan narsalarni unut, ya'ni toshlarni ichidan ham gul unib chiqadi. Insonni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang degan ma'nosi ham bor. Yomon insondan yaxshi farzand tug'ilishi mumkin. Masalan, otasi yomonligini ko'rib, o'g'li ham yomon bo'ladi degani emas deb qoralagan Alisher Navoiy.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alisher Navoiy o'zining qit'alarida yaxshi va yomon insonlar borligini xulosa qilsak bo'ladi. Alisher Navoiy qit'alarini tahlil qilishda ba'zi bir insonlar o'ziga xulosa chiqarishlari mumkin, ba'zilari esa, o'tmishini o'ylashi mumkin, his-tuyg'ularga berilishi ham mumkin. Alisher Navoiy o'zining asarlarida ham inson o'zini taqdirini hal qilishi, egri yo'ldan emas, to'g'ri yo'ldan yurishi lozim. Bu o'ziga ham foyda ham yaxshi bo'ladi.

References:

1. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov. Navoiyshunoslik-Toshkent: "Tamaddun", 2018.
2. Orzibekov R., Lirikada kichik janrlar, T., 1976; Adabiy tur va janrlar [3 j.li], 2-j. T.. 1992.
3. Xurshid Davron "O'lturur safda yaxshiroq bilg'il" maqolasi
4. ТААЖЖУБ. O'zbek tilining izohli lug'ati ma'lumotlaridan foydalanilgan; q. Adabiyotlar ro'yxati.

INNOVATIVE
ACADEMY